

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Сёрен Кьеркегор ижодида инсон руҳияти ва маънавияти масалаларининг таҳлили

1.Салимов Бахриддин Лутфуллаевич

2.Худойбердиев Оғабек Баҳром ўғли

АННОТАЦИЯ

Экзистенциализм фалсафасининг вужудга келишига тамал тошини кўйган, 1813–1855 йилларда яшаб ўтган, бор йўғи 42 йил умр кўрган даниялик мутафаккир Сёрен Кьеркегорнинг таъкидлашича, лоқайдлик, эътиборсизлик ва бепарқлик ҳолатлари ижтимоий муносабатларни издан чиқарадиган иллатлар ҳисобланади ва улар инсониятга ҳеч қачон ёруғлик олиб келмаган.

Калит сузлар: фалсафа, мутафаккир, ма'навият, хаёт, эзгулик

ANNOTATION

The Danish thinker Søren Kierkegaard, who laid the foundation stone for the creation of the philosophy of existentialism, lived from 1813 to 1855, and lived only 42 years, said that the states of indifference, neglect and indifference are evils that derail social relations and they have never brought light to humanity.

Keywords: philosophy, thinker, spirituality, life, goodness

Экзистенциализм фалсафасининг вужудга келишига тамал тошини кўйган, 1813–1855 йилларда яшаб ўтган, бор йўғи 42 йил умр кўрган даниялик мутафаккир Сёрен Кьеркегорнинг таъкидлашича, лоқайдлик,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

эътиборсизлик ва бефарқлик ҳолатлари ижтимоий муносабатларни издан чиқарадиган иллатлар ҳисобланади ва улар инсониятга ҳеч қачон ёруғлик олиб келмаган. Булар бир қарашда унчалик ёмон одатлар эмасдек кўриниши мумкин. Бироқ, чуқурроқ мулоҳаза қилинса, жамиятдаги кўп қусурлар, ҳаттоким, ёвузликлар негизида ҳам шу иллатлар туради. Сёрен Кьеркегор таъкидлаб ўтганидек, “кўпчилик одамларнинг ҳаётини диалектик лоқайдлик нуқтаи назаридан тасаввур этсак уни яхшилик(ишонч)дан шу қадар узоқлашгани ва унинг юқори даражада маънавиятга эга эмаслиги намоён бўлади...”¹. Эътибор берган бўлсангиз, Сёрен Кьеркегорнинг мазкур мулоҳазасида маънавият ибораси қўлланилган. Шунингдек, биз юқорида кўриб чиққан ва таҳлил этган масалалар ҳам маънавият тушунчасига дахлдордир. Айниқса, кўп маротоба тилга олган инсон қалбидаги безовталиқ туйғусини олайлик. Инсон қалби инсоннинг ички рухий кечинмалари, ҳиссиётларини ифода этади. Инсоннинг ички рухий кечинмалари, ҳиссиётлари, рухий қуввати, ички бойлиги, умуман ички дунёси билан боғлиқ жараёнлар маънавият ҳисобланади. Бу борада бир қатор фалсафий адабиётларда айтиб ўтилган.

Сёрен Кьеркегорнинг асари билан танишарканмиз, унинг маънавиятга, аниқроғи маънавий ҳаётга берган бир таърифи қуйидагича ифодаланади: “Маънавий ҳаётдаги ҳамма нарса диалектикадир”. Шу ўринда бир савол, агарда Сёрен Кьеркегор маънавий ҳаёт сўзи ўрнига маънавият сўзини

¹ Сёрен Кьеркегор. Болезнь к смерти / Пер. с дат. Н.В. Исаевой, С.А. Исаева. — 2-е изд. — Москва. Академический про-ект, 2014. Ст. 119.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ишлатганда нима ўзгарарди. Бизнинг назаримизда, сезиларли ҳеч нарса ўзгармас эди. Негаки, маънавият – маънавий ҳаётда ўзини намоён этади. Маънавий ҳаёт бўлмаса маънавият ҳақида гапиришдан на ҳожат². Шундай экан, кейинги ўринларда баъзан маънавият, маънавий ҳаёт ибораларини биргаликда, қўшиб фойдалансак, ҳайрон бўлмасликларингизни сўрардик. Фикримиз бошида, аввало, шу нарсани таъкидлаб ўтиш лозимки, фақатгина маънавий ҳаёт эмас, балки жамиятнинг ҳамма соҳалари, унда кечаётган барча жараёнлар диалектик мазмунга эга. Диалектик мазмун ва алоқадорлик яхлит бир тизим сифатида жамиятнинг ўзига ҳамда унинг таркибидаги барча соҳаларга бирдек таалуқлидир. У иқтисодий соҳа бўладими, сиёсий соҳа бўладими, диалектикага боғлиқ бўлмаслиги мумкин эмас. Хусусан, маънавий ҳаёт соҳаси ҳам. Биз ички рухий кечинмалари, ички дунёси бойлиги ва ҳис-туйғулари умумий йиғиндиси деб таъриф берган маънавият тушунчаси жамиятнинг барча соҳалари билан алоқадор ва уларга ўз таъсирини кўрсатади. Маънавият инсоннинг рухиятида, феъл-атворида ва характерида ўзини ифодасини топади. Ёки бўлмаса, бошқача айтганда маънавият ҳар бир одамда бор. Маънавиятсиз инсоннинг бўлиши мумкин эмас. Фақат унинг даражалари ҳаммада ҳар хил бўлади. Шундай экан, маънавият инсон билан биргаликда жамиятнинг ҳамма-ҳамма соҳаларига кириб боарди. Негаки, жамиятдаги жараёнларнинг субъекти инсон, объекти эса инсон фаолияти

² Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

натижасида вужудга келган нарса-ходисалардир ³. Демак, жамиятда маънавиятнинг таъсир доирасидан ташқари биронта ҳам жойни топа олмайсиз. Бу нимани англатади. Бу шуни англатадики, маънавий ҳаётдаги ҳар бир ижобий янгиланишлар ёки салбий ўзгаришларнинг таъсири қисқа фурсатларда бутун жамиятда ўз акс-садосини беради. Алалхусус, маънавий ҳаётга бўлган эътибор, бутун жамиятга бўлган эътиборни англатади. Янгиланган Ўзбекистоннинг янгиланган сиёсатида ушбу жабҳада ҳам туб ўзгаришлар амалга оширилаётир.

Инсон маънавиятини юксалтиришга ҳалақит берувчи омиллардан бири бу инсон рухиятида икки кучнинг – эзгулик ва ёвузлик ёки яхшилик ва ёмонлик кучларининг бир пайтда, биргаликда мавжуд эканлигидадир. Чунки, “Инсон ўзида доимо қандайдир ёвузликка эга инфекцияни ташиб юради. Бу инфекциянинг ички мавжудлиги, инсонда гоҳ-гоҳида, тушунтириб бўлмайдиган даҳшатни қисқа вақт ичида авж олиб туришида намоён бўлади”. Дарҳақиқат, Сёрен Кьеркегор таърифлаган ушбу ёвузликка эга инфекция ҳаммамизнинг рухиятимизда бор⁴. Ўзаро суҳбатларда эшитиб қоламиз: нима бўлганини ўзим ҳам тушунмай қолдим. Ичимдан бир нарса қайнаб келди, ғазабдан қандай гаплар айганимни, нималар қилиб қўйганимни ўзим ҳам билмай қолдим. Афсуски, ўзимизни билмай қолишимиз оқибатида бир-биримизни хафа қилиб, кўнгилларимизга озор бериб қўямиз. Энг ачинарлиси,

³ Салимов Б.Л. Жизненный путь природы и общества состоит из цепи случайностей и необходимостей // Colloquium-journal. –v 2020. -№24 (76). Część 2. -С. 33-35.

⁴ Салимов Б.Л. Случайность связана с существующими условиями или является результатом их взаимоотношений // International Conference on Social and Humanitarian Research. – Poland. 2021. – P.175-177.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

бундай ҳолат баъзида тузатиб бўлмас, жуда катта хатоликлар содир этилишига сабаб бўлиб қоладики. Буларнинг ҳаммаси ўша ёвузлик инфекциянинг таъсири оқибатида рўй беради. Ёмонлик ва ёвузликнинг инсоният ҳаётига кўрсатаётган салбий таъсири ва жамият тарққиётини орқага тортиши ҳақида кўплаб маълумотларни ёзиб, далилларни келтиришимиз мумкин. Лекин бундан кўра, ўша ёмонлик ва ёвузликнинг пайини қандай қилиб қирқиш мумкин? Булардан сақланиш учун инсон ва инсоният чоратадбирлар кўриши керак? Деган саволларга жавоб изласак, кўпроқ фойдали иш қилган бўлар эдик. Бу саволларга ҳаммани қониқтирадиган, жавоб топиш қийин бўлсада, бир уриниб кўрамиз. Бизнинг фикримизча, инсониятнинг ёмонлик ва ёвузликдан тўлиқ ҳимояланиши ёки уларни буткул бартараф этиши имконсиз. Бу иллатларга қарши курашда қисман ва муайян йўналишларда муваффақиятларга эришиш мумкин. Бу муваффақиятнинг замирида инсоннинг ички ўзи билан ўзи ўртасидаги кураши ётади⁵. Яъни ҳар бир инсон ўзининг қалбидаги яхшилик билан ёмонлик ёки эзгулик билан ёвузлик ўртасидаги курашда ўзининг Менини намоён этиши керак. Мен бу ҳар биримизнинг руҳиятимизда ўзлимизни эслатиб турувчи ҳиссиётдир. Мен доимо қалбимиздаги яхшилик билан ёмонлик ёки эзгулик билан ёвузлик ўртаси қисилиб яшайди. Гоҳ буниси таъсирида бўй кўрсатса, гоҳида униси таъсирида намоён бўлади. Юқорида тўхталиб ўтганимиздек, тушунтириб бўлмайдиган даҳшатли ҳолатлар таъсирида ҳам бўлиб туради.

⁵ Салимов Б.Л. Философская роль диалектических категорий в жизни человека // Историческая психология и социология истории (historical psychology & sociology). – М., 2020. Т. 13. -№1. -С. 111-119.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Бунда бу жараён баъзан ақл билан амалга ошса, баъзан ҳиссиёт билан содир бўлади. Инсон ўз қалбидаги Менини топиб олиб, уни ёмонлик, ёвузлик бағридан суғуриб олиши учун унга ирода, матонат ва сабр-бардош зарур бўлади. Зотан, “инсонда ирода бўлмаса, унда ўзининг Мени мавжуд бўлмайди. Бироқ, унда мустаҳкам ирода кучайган сари, инсон ўзлигини шу қадар кўпроқ англаб боради”. Шу тариқа, ирода кучи билан ўзлигини англаган инсон ўз Менини ёвузлик таъсиридан халос қилган сари ўз Менини таниб, ўрганиб боради. Ўз менини таниб бориш дегани эса инсон ўзини яхшилик, эзгулик сари йўналтириши демакдир. Бу жараённинг қанча давом этиши эса ўша инсоннинг иродасига, қаътиятига ва бардошига боғлиқдир. Агарда иродаси етса инсоннинг Мени эзгуликка айланган ҳолда фаолият кўрсатишда давом этаверади. Салгина бўшашаса, бардоши етмаса, эзгулик ўз ўрнини ёвузликка бўшатиб беради ва ҳаммаси қайтатдан бошланади. “Модомоки ҳаёт ўзида юқори даражадаги хавф-хатарни ифодалалар экан”, бу жараён абадий такрорланиб туришга маҳкум этилган. Яъни, ҳеч кимни умр йўли бир текисда, силлиқ кечиши кафолатламаган.

Агарда, маъжозий маънода ҳар бир инсоннинг ҳаёт йўлини хамирга ўхшатсак, унда унинг хамиртуриши, яхшилик ва ёмонлик қоришмасидан тайёрланган десак, тўғри бўлади.

Адабиётлар

1. Сёрен Кьеркегор. Болезнь к смерти / Пер. с дат. Н.В. Исаевой, С.А. Исаева. — 2-е изд. — Москва. Академический про-ект, 2014. Ст. 119.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

2. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
3. Салимов Б.Л. Жизненный путь природы и общества состоит из цепи случайностей и необходимостей // Colloquium-journal. –v 2020. -№24 (76). Część 2. -С. 33-35.
4. Салимов Б.Л. Случайность связана с существующими условиями или является результатом их взаимоотношений // International Conference on Social and Humanitarian Research. – Poland. 2021. – P.175-177.
5. Салимов Б.Л. Философская роль диалектических категорий в жизни человека // Историческая психология и социология истории (historical psychology & sociology). – М., 2020. Т. 13. -№1. -С. 111-119.

